

ИНСОН КАПИТАЛИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УЧУН ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Доцент Жуманова Раъно Файзуллаевна

ЎзМУ Иқтисодиёт факультети

Магистр Шодмонбекова Нодира Камолжон қизи

ЎзМУ Иқтисодиёт факультети

Аннотация. Мақолада инсон капитали ҳамда унинг мазмун моҳияти келтирилган бўлиб, унинг ривожланиши учун қилинаётган чора-тадбирлар ҳамда инвестициялар мажмуидан иборат. Шунингдек мақолада инсон капитали бўйича статистик маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Инсон капитали, инвестиция, таълим, соғлиқни сақлаш, ислохотлар.

Annotation. The article presents the value of human capital as well as its content, and the measures taken for its development consist of a set of investments. The article also provides statistics on human capital.

Keywords. Human capital, investment, education, health, isolates.

КИРИШ

“Инсон капитали” тушунчаси иқтисодий терминлар орасида маълум бир даражада музокаралар атамалар қаторига киради. Инсон капитали назарияси институционал, неоклассик, неокейнсчилик каби қатор назарияларга таянган ҳолатда шаклланган. Мазкур назариянинг яратилиши орқали инсонлар фаолиятининг жамият ҳамда мамлакат ривожланишидаги тутган ўрни ва унга таъсири борасидаги муаммоли вазиятлар тушуниб етилди. Инсон капиталининг таянч асосини инсон капитали ташкил этади. Инсон капитали бу – даромад келтирадиган инсон қобилиятидир. У ишчининг (инсоннинг) махсус таълим, касб-хунарга тайёрлаш ва ишлаб чиқариш тажрибаси асосида тўпланган билим-кўникмалари, уларни амалга ошириши ва махоратини ифодалайди.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

1-расм²

Америкалик иқтисодчи И. Бен-Поратнинг таснифлашига кўра, инсон капитали қуйидаги таркибий қисмлардан иборат: 1) инсон капиталини яратишда иштирок этаётган одамларнинг сифат хусусиятлари ва қобилияти; 2) бозорда таклиф этилаётган ҳамда бошқа ашёлар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишга киритилган капитал қисми.

Инсон капиталига инвестиция, албатта келажакда кутилаётган даромадлар юқори, бугунги кундаги харажатлар кам бўлган пайти амалга оширилиши эҳтимоли катта. Худди шундай ҳолат тез ўрганувчан қобилиятга эга инсонлар ҳақида ҳам айтишимиз мумкин. Ишчининг тез ўрганиш қобилияти тренингларга сарфланадиган вақтни қисқартиради ва тез ўрганувчи ишчиларга бўлган харажатлар ҳам тренинг мобайнида камроқ содир бўлади.

Инсон капитали инвестициялар натижасида шакллантирилган ва инсон томонидан жамланган соғлиқ, билимлар, кўникмалар, қобилият, мотивациянинг муайян захирасидир деган фикрлар ҳам мавжуд. Бу захира ижтимоий ишлаб чиқаришнинг у ёки бу соҳасида мақсадга мувофиқ фойдаланар экан, меҳнат унумдорлигини ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга ёрдам беради, бу билан мазкур инсоннинг иш ҳақи (даромади) кўпайишига таъсир кўрсатади.

К.Макконел ва С.Брю инсон капиталига инвестициялар — “бу ишчиларнинг малакасини ва бу билан меҳнат унумдорлигини оширишга хизмат қиладиган ҳар қандай фаолиятдир. Кимнидир меҳнат унумдорлигини оширадиган харажатларга инвестиция сифатида қаралиши мумкин, зеро ана шу чиқимлар келажакда 41 даромадлар оқими билан кўп маротаба кимпенсация қилинади”¹² деб кўрсатган. Инсон капиталига инвестициялар манбалари оила, корхона ва давлатнинг харажатлари ҳисобланади. Оилада фарзандни тарбиялаш ва унга таълим бериш учун харажатлар унинг келгусида самарали меҳнат фаолияти натижасида юқори даромад олиши ҳисобга олинган ҳолда қилинади. Корхона ҳам инсон капиталига инвестиция киритилишидан манфаатдор. Чунки билими, малакаси, кўникмалари юқори бўлган ходим корхонада самарали

² Манба: Макарова Е.О. Человеческий капитал в современной экономике: некоторые теоритический аспекты. – Новосибирск: Институт Экономике РАН, 2012. С. 17-43

меҳнат қилиши натижасида иш берувчининг даромадларини кўпайтиришга салмоқли ҳиссасини кўшади.

БМТ малумотларига кўра, дунё аҳолисининг 33 % дан ортиқ қисми яширин очлик – яъни қуйидаги микроэлементлар: кальций, магний, темир, йод етишмаслиги туфайли интеллектуал ривожланиш бўлмаслигидан азият чекмоқда. Бунинг натижасида билим олишга қобилият пастлик ва ўз касбида тегишлича ютуқларга эга бўлмайди. Бунинг учун истеъмол саватчасидаги маҳсулотлар сифатини яхшилаш орқали ҳозирги кунда кичик аҳоли яъни ёшларда бартараф этиши лозим

АҚШда олимлар томонидан амалга оширилган тадқиқотлар (3100 тадан кўпроқ иш жойлари таҳлил қилиб чиқилган) ходимларнинг таълим даражаси 10,0 % га ортиши жамланма меҳнат унумдорлиги 8,6 % га ўсишини кўрсатган. Таққослаш учун асосий фондлар шу даражага кўпайтирилганда меҳнат унумдорлиги атиги 3,4 % га ортиши аниқланганлигини келтириш мумкин. Бошқача қилиб айтганда, инсон капиталига инвестициялардан олинadиган фойда техникага капитал қуйилмалардан олинadиган фойдадан уч баробар юқоридир. Ҳозирги даврда жаҳоннинг деярли барча мамлакатларида инсон капиталининг асосий таркибий қисми – таълимни ривожлантиришга эътибор ортган. Бундан 100 йил муқаддам таълим учун давлат харажатлари ялпи ички маҳсулотининг 1,0 % ни ташкил этарди. Ҳозирга вақтда эса бу кўрсаткич 5,1 % га етган. Натижада дунёда бошланғич таълимга эга бўлганлар сони жами аҳолининг 94,0 % дан ортиб кетди.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар аҳолининг иш билан бандлигини тубдан ўзгартирди. Бу бир томондан, унинг иқтисодий категория сифатидаги мазмунини бойитди, шу билан бирга бошқа бозорлар (озик-овқат, ишлаб чиқариш, молия бозорлари ва бошқалар) билан бир қаторда меҳнат бозорининг шаклланиши ва унинг самарали ривожлантирилишига объектив жиҳатдан янгича ёндашувни талаб этади. Ушбу ҳолат меҳнат муносабатлари соҳасидаги вазиятнинг мураккабланиши билан белгиланади. Шу билан бир қаторда, бозор иқтисодиёти шароитида аҳолининг ички ва ташқи миграция жараёнлари фаоллашади.

Юқорида қайд этилган ҳолатлар меҳнат бозорини тартибга солишнинг самарали механизмининг шакллантиришни тақазо этади, булар қуйидагилардан иборат:

- аҳоли бандлигини таъминлашда янгича ёндашувни шакллантириш;
- меҳнатга лаёқатли аҳоли бандлиги бўйича илмий асосланган прогнозлар ишлаб чиқиш;
- истиқболда ишлаб чиқарувчилар сони қанча бўлишини аниқлаш.

Албатта, бу борада хориж тажрибасини ўрганиш билан бирга мамлакатдаги муаммоларни ҳал этишда миллий анъаналаримизга таянган ҳолда, маҳаллий ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитларни ҳисобга олиб, ўз усул ва ёндашувларимиздан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

2-расм³

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар мақсади инсон ва унинг манфаати, фаровонлигини таъминлаш ҳамда инсонни ҳар томонлама камолга етказишга қаратилгандир. Шу боисдан мамлакатимизда ислоҳот жараёнлари “Ислоҳот ислоҳот учун эмас, аввало инсон учун, унинг манфаатлари учун” деган ҳаётий қоида асосида амалга оширилмоқда.

Шуни айтиш керакки, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда мамлакатимизда қабул қилинган қонун, меъёрий ҳужжатлар билан биргаликда ҳудудий ҳамда иқтисодиётнинг турли тармоқлари, молия-кредит, банк ва бошқа соҳаларни ривожлантириш дастурларидан ташқари, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ривожлантириш дастури, соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш, кадрлар тайёрлаш бўйича миллий дастур, мактаб таълимини ривожлантириш бўйича давлат дастури, қишлоқ аҳолисини тоза ичимлик суви ва табиий газ билан таъминлаш каби бошқа дастурлар ҳам инсон салоҳиятини ривожлантиришга бевосита таъсир кўрсатади.

³ The Political Economy of a Social Europe: Understanding Labour Market Integration in the European Union
 Автор: Michael F. Kluth ISBN: 0312215576 Год: 2005.

1. Базавий тармоқлар, шунингдек, кўшимча қиймат яратувчи тармоқларнинг маҳсулотлари, хизматлар соҳасини сезиларли кенгайтириш ва кичик бизнеснинг динамик ривожланиши ҳисобига, иқтисодийда саноат улушининг ўсишига хизмат қилувчи иқтисодий фаол таркибини қайта қуриш, мавжуд корхона ҳамда тармоқларни техник ва технологик жиҳатдан модернизациялаш, янги юқори технологияли тармоқлар ва ишлаб чиқаришларни яратиш, инновациялардан фаол фойдаланиш механизмларини жорий қилиш ҳисобига мамлакат иқтисодий рақобатбардошлигини ошириш ҳисобига барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш.

2. Аҳоли иш билан бандлигини ошириш, янги иш ўринлари яратиш, даромадлар, турмуш даражасини ўстириш омили бўлган кичик бизнесни куйидаги йўналишлар бўйича қўллаб-қувватлаш сиёсатини амалга ошириш:

- давлат тартибга солиш жараёнлари, жумладан, фаолият юритиш учун турли рухсат ҳамда лицензиялар олиш жараёнларини янада соддалаштириш ва тартибга солиш;

- хусусий мулк ҳуқуқини мустаҳкамлаш, хусусий корхоналар жойлашган ва бизнес амалга ошириладиган ер майдонларини хусусийлаштириш имкониятларини кенгайтириш;

- тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини. Жумладан, давлат органларидаги бюрократ ҳодимларнинг ноқонуний ҳатти-ҳаракатларидан, шунингдек, уларнинг хўжалик юритувчи шерикларидан ҳимоя қилиш тизимини мустаҳкамлаш;

- ижтимоий аҳамиятга эга хизматлар кўрсатувчи микрофирмалар ва кичик корхоналар учун кенг солиқ имтиёзлари ҳамда енгилликлари тизимини тадқиқ этиш.

3. Даромадлар бўйича кам таъминланганликни кескин камайтириш, даромадлар тақсимотини ривожланган мамлакатлар миқёсида таъминлаш. Ушбу вазифани ҳал қилишда бандлик соҳасидаги сиёсат чора-тадбирларини кучайтириш ва меҳнат бозори фаолияти самарадорлигини ошириш муҳим ўрин тутди. Бундан ташқари:

- амал қилаётган имтиёзлар ва нафақа тўловлари тизимини тартибга солиш, манзилли характерга эга бўлмаган имтиёзларни, авваламбор, босқичма-босқич айрим профессионал гуруҳларга тақдим этиладиган имтиёзларни камайтириш ва шунинг ҳисобига кўпроқ эҳтиёж сезаётган оилаларга имтиёзлар ҳажмини ошириш;

- натурал кўринишда бериладиган имтиёзларни мос пул тўловлари билан алмаштириш жараёнини тугаллаш;

- норасмий секторда тадбиркорлик фаолиятдан, шунингдек, пул ўтказмалари ҳисобига даромад олаётган оилаларни чиқариб ташлаш йўли билан моддий ёрдамга муҳтожлик сезаётган оилаларни аниқлаш услубиётини такомиллаштириш. Тежаб қолинган маблағларни энг муҳтож оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш учун қайта йўналтириш;

- битта асосга кўра белгиланган ижтимоий ёрдамнинг айрим турларини бир хил шаклга мослаштириш (масалан, даромад бўйича муҳтожлик);

- жойларда муҳтожларга кўшимча ёрдам кўрсатиш, шунингдек, маблағларни ижтимоий ҳимоянинг айрим моддалари ўртасида қайта тақсимлаш бўйича қарорлар қабул қилишда давлат органлари мустақиллигини кенгайтириш;

- ўз-ўзини бошқариш органларида кам таъминланган оилаларга нафақа тўловлари тўлашни ташкил қилиш билан шуғулланувчи мутахассислар тайёрлаш даражасини ошириш;

- аҳолини ижтимоий ҳимоялаш чора-тадбирларини молиялаштириш учун бюджетдан ташқари маблағлар, жумладан, хайрия ташкилотлари ва ҳомийларнинг маблағларини жалб қилиш, бу эса кам таъминланган оилаларга ижтимоий тўловлар ҳажми ва қамровини оширишга имкон беради;

- айрим нафақа тўловлари ва имтиёзларни тугатиш натижасида бўшаган маблағларни муҳтож оилаларга манзилли нафақа тўловларини молиялаштириш ҳажмини оширишга йўналтириш;

- минимал ижтимоий стандартларни, жумладан, минтақавий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда, ҳисоб-китоб қилиш усулини такомиллаштириш. Маълум босқичда амалиётга кун кечриш минимуми катталиги ижтимоий стандартини тадбиқ этиш;

- уй-жой коммунал хизматлар учун тўловлар бўйича кам таъминланган оилаларга корхоналар томонидан берилаётган бюджет субсидияларининг қисқариши сабабли тарифлар ўсишини қисман қоплашга имкон берувчи мақсадли ва манзилли субсидиялар ажратишни босқичма-босқич тадбиқ этиш;

- оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун аҳолининг ижтимоий заиф гуруҳлари, авваламбор, талаб қилинмаган меҳнат салоҳиятига эга кам таъминланган оилаларни кредит ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини таъминлашга йўналтирилган микромолиялаштириш институтларини кенгайтириш.

4. Мактаб ва Ўрта-махсус касб таълими тизимида бошланган ислоҳот дастурларини тугаллаш, мактаблар ва ўрта-махсус касб таълими муассасалари тегишли ёшдаги болаларни 100%га қамраб олишни таъминлаш. Мактабгача таълим муассасаларида 5-6 ёшдаги болаларни қамраб олиш даражасини

кенгайтириш. Мамлакатда таълимнинг барча погонларида босқичма-босқич иқтисодий билимларни шакллантиришга йўналтирилган таълим сифатини ошириш.

5. Соғлиқни сақлаш тизимида бошланган ислохот дастурларини тугаллаш. Аҳолига хизмат кўрсатиш бўйича бирламчи тиббий ёрдам кўрсатиш муассасалари тармоғини 100%га қамраб олган ҳолда, яхши жиҳозланган замонавий кўп профилли, ихтисослашган касалхона муассасалари ва диагностика комплексларини яратиш учун соғлиқни сақлашни ислох қилишнинг кейинги босқичини кенгайтириш. Соғлиқни сақлаш тизими сифатини ошириш, профилактик тиббиёт чора-тадбирларини тадбиқ этиш, бунинг ҳисобига касалланиш, чақалоқлар, болалар ва оналар ўлими даражасини янада камайтириш.

ХУЛОСА

Мамлакатнинг инсон капитали ҳар бир фуқаронинг интеллектуал қатъийлигида, интеллектуал тадбиркорлигида, интеллектуал ҳушёрлиги, интеллектуал мардлиги, шижоатида ҳам намоён бўлади. Бу ҳар бир кишининг нималарни билишида, билимидан фойдаланиб, қайси ишларни қандай сифат билан бажара олишида, Ватанга садоқатида кўринади.

Ҳақиқатан ҳам, инсон капиталини ривожлантирмай туриб, инновацион тараққиётга эришиш мумкин эмас. Таниқли иқтисодчи олимларнинг фикрича, инсон капиталига инвестиция киритишга нисбатан бепарволик мамлакат рақобатбардошлилигини кескин пасайтириб юбориши мумкин. Мамлакат иқтисодий жиҳатдан тараққий этиши учун истеъдодли одамларни тарбиялаш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М., Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожатномаси. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018.

2. Мирзиёев Ш.М., “Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз”. - Тошкент: “Ўзбекистон 2017”.

3. Рофе А.И. Рынок труда. Издательство: МиК, 2003.

4. The Political Economy of a Social Europe: Understanding Labour Market Integration in the European Union Автор: Michael F. Kluth ISBN: 0312215576 Год: 2005

5. The Political Economy of a Social Europe: Understanding Labour Market Integration in the European Union Автор: Michael F. Kluth ISBN: 0312215576 Год: 2005.